

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

АЛИМОВ БОТУРЖОН ХАМИДОВИЧ

К.и.н., доцент Казанского федерального университета, Россия, г. Казань

НАЗАРОВА НИГОРА

Студентка 4-го курса Казанского федерального университета, Россия, г. Казань

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы межгосударственного сотрудничества Таджикистана и России на начальных этапах становления и развития государственности. Все это формировало общность наших интересов не только в рамках единого народнохозяйственного комплекса, но и единого культурно-образовательного пространства. Автор отмечает, что Россия для Таджикистана остаётся главным стратегическим партнёром, Россия давно является главным экономическим, финансовым, военно-политическим и политическим партнёром большинства стран СНГ.

Ключевые слова: Внешняя политика межгосударственные отношения, переговорный процесс, Общее соглашение об установлении мира и национального согласия, стратегическое партнёрство.

Abstract. This article discusses the issues of interstate cooperation between Tajikistan and Russia at the initial stages of the formation and development of statehood. All this formed a commonality of our interests not only within the framework of a single national economic complex, but also a single cultural and educational space. The author notes that Russia remains the main strategic partner for Tajikistan, Russia has long been the main economic, financial, military-political and political partner of most of the CIS countries.

Keywords: Foreign policy, interstate relations, negotiation process, General agreement on the establishment of peace and national accord, strategic partnership

Внешняя политика – это есть курс государства в международных отношениях с целью укрепления позиции государства. Посредством внешней политики государства регулирует отношения с другими государствами и народами в соответствии с его принципами и целями, которые указаны в международных стандартах. Глава государства, Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с первых дней своего избрания на этом посту начал высказывать позицию руководства страны по выработке основ внешней политики молодого государства и принципов ее реализации. 12 декабря 1992 года в Обращении Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова к народу Таджикистана Глава государства считает жизненно важным и стратегическим работу над основополагающими для каждого суверенного государства проблемами В обращении среди важнейших названы такие задачи, как «обновление законодательной базы республики, приведение ее в соответствие с международными и правовыми нормами», «вхождение республики в мировое сообщество, установление дипломатических отношений со всеми странами, которые хотят развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, вступление в международные организации, укрепление и дальнейшее развитие добрососедских связей и всестороннего сотрудничества с государствами СНГ, прежде всего - Российской Федерацией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и другими.[1.с.6]

В условиях становления Таджикистана как уверенного государства Россия одной из первых поддерживала все самостоятельные инициативы и начинания суверенной республики. Необходимо отметить, что признание независимости Республики Таджикистан 8 апреля 1992 года, укрепление взаимоотношений, поддержка его политики на международной арене были первыми мерами, которая предприняла Российская Федерация в начальных условиях переходного периода.

Укрепление межгосударственных отношений посредством подписания многочисленных договоров и соглашений, их реализация, а также взаимовыгодная поддержка друг друга во всех международных и региональных организациях через Содружества независимых государств и других региональных организаций, а главное – политическое, военное и экономическое сотрудничество в межгосударственных отношениях превратили Российскую Федерацию и Республику Таджикистан в весьма близких стратегических союзников и партнеров.

Так, межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Российской Федерации основываются на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном 25 мая 1993 года в Москве.[1]

Данный документ составляет начало подведению прочной юридической базы под таджикско-российские отношения и нужно отметить, что развил дальнейшее развитие таджикско-российских отношений в самых различных сферах деятельности.

Рассматривая начало развития межгосударственных отношений Таджикистана и России нужно заметить, что несмотря на сложные условия начало 90-х годов XX-века сотрудничество развивалось многогранно и охватывало практически все сферы жизни деятельности государств, т.е. политику, экономику, торговлю, военно-техническую, гуманитарную, финансово-кредитную, топливно-энергетическую, промышленность и производственную кооперацию, гражданскую оборону и помощь при чрезвычайных ситуациях и т.д. После обретения государственной независимости таджикско-российское сотрудничество развивалось не только на двусторонней основе, но и в рамках СНГ, т.е. на многоформатной основе. Причём необходимо отметить, что во взаимоотношениях Таджикистана и России по многим вопросам как в межгосударственных так и по вопросам международной политики прослеживалось близость и совпадение позиций дружественных стран. По интеграционным процессам в рамках Содружества независимых государств также была близость и взаимопонимание. Такая политика и сотрудничество с самого начала обретения независимости показывала приоритетные направления сотрудничества в отношениях Таджикистана и России. По словам бывшего полномочного Посла Российской Федерации в Республики Таджикистан Игоря Лякина-Фролова: «В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации пространство СНГ и, в частности, регион Центральной Азии является для нас безусловным приоритетом. Стратегические цели России в регионе связаны с обеспечением безопасности, экономической интеграцией, благополучием российских соотечественников. Общее рамочное взаимодействие обеспечивается в формате СНГ, вопросами обороны занимается многофункциональная организация-ОДКБ. Интеграционные процессы осуществляются через Евразийский экономический союз. Важные функции по взаимодействию центральноазиатских государств по региону выполняет ШОС».[14.с.1]

Первый период установления межгосударственных отношений Таджикистана и России, который охватывал 1992 – 1997 годы был периодом официального признания Российской Федерации суверенитета Республики Таджикистан, её поддержки и оказание политической, военной и экономической помощи. В эти годы между Таджикистаном и России были и заключены более 140 разных договоров и соглашений.[2] В данный период Российская Федерация организовала присутствие в Таджикистане ограниченного контингента вооруженных сил, коллективных миротворческих сил. [3]

Продвижение по укреплению интеграционных процессов и дальнейший импульс
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

межгосударственных отношений рассматривались в 1995-1996 годы. Так, в мае 1996 г. были подготовлены нормативно-правовые документы по торгово-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, также был принят ряд важных договоренностей в рамках работы российско-таджикской комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества. Также 31 мая 1996 г. состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Большанова и Премьер-министра Республики Таджикистан Я. Азимова, на которой обсуждались проблемы формирования доходной части бюджета Республики Таджикистан, возврата кредитов, обеспечение зерном.[4]

Думаю, что важным актом межгосударственных отношений с Российской Федерацией считается соглашение о двойном гражданстве, подписанное как со стороны Республики Таджикистан, так и со стороны Российской Федерации. Введение института двойного гражданства безусловно способствовало более тесному интегрированию двух государств, решению и укреплению их связей и сотрудничества. Подписание данного соглашения давало возможность ещё крепче развить отношения между странами в различных сферах.

В ходе визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Москву 9 августа 1996 и встреча с Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным была подтверждена твердая поддержка российского политического руководства усилиям Президента Таджикистана по установлению мира, стабилизации социально-экономического положения, осуществления экономических реформ.[5]

Динамично, также развивались гуманитарное сотрудничество между нашими странами. Так, в 90-х годах XX столетия из России в Таджикистан регулярно поставлялись учебники, художественная литература, школьные принадлежности, здесь проводились различные выставки достижений науки, техники, культуры, взаимообмен концертных бригад, дни литературы и культуры; определенное количество таджикской молодежи обучалось и продолжают учиться в вузах Российской Федерации. В анализируемом периоде только в военных училищах и вузах обучались свыше 400 представителей таджикской молодежи.[7] Можно отметить, что гуманитарная сфера двухсторонних отношений достаточно широка и, именно, здесь между нашими странами подписано много двухсторонних документов. В частности это большое межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, техники, культуры, спорта и туризма. Ежегодно проходят дни культуры Таджикистана в России и дни культуры России в Таджикистане.

Под патронажем Президентов двух стран с 1996 года начал успешно функционировать Российско-Таджикский (славянский) Университет, открыт филиал МГУ имени М.В. Ломоносова., Московский университет стали и сплавов [13] Таджикистан регулярно наращивает тесные связи также с высшими учебными заведениями многих регионов России, в частности Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Саратова, Астрахани, Костромы, Оренбурга, Волгограда, Вологды, Кубани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Поволжья, Перми, Башкирии, Брянска, Владивостока и др.

Важный фактор межгосударственных отношений занимал военно-техническое сотрудничество. Так, таджикские и российские военнослужащие и офицеры совместно охраняли южные границы Содружества, кроме того нужно отметить, что российские военные специалисты обучали солдат и офицеров Республики Таджикистан. В этом плане отношения с Таджикистаном имеют стратегическую важность и для Российской Федерации. Геополитическое значение Таджикистана для России неопределима и важность межгосударственных отношений, а также для укрепления южных границ СНГ, укрепление и стабильности региона в Таджикистане дислоцируется крупнейшая российская военная база. По нашему мнению, это играет стабилизирующую роль во всем регионе, учитывая, что Таджикистан соседствует с беспокойным Афганистаном, протяженность общей границы с которым 1400 км.

Последующий процесс развития таджикско- российских международных отношений, вопросы экономического сотрудничества всегда находились в поле зрения глав государств наших стран.

В конце 1997 года состоялся визит в Республику Таджикистан Председателя Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдина. Центральное место в этих переговорах заняли вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, где отмечалось, что динамика его развития с обеих сторон желает лучшего.

В ходе обстоятельных переговоров Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, премьер-министра Я. Азимова с В.С. Черномырдиным было подтверждено стремление обеих сторон и дальше расширять и углублять многоплановое сотрудничество в рамках стратегического партнерства.

При проведении данных переговоров были обсуждены важные вопросы и укрепление сотрудничества на взаимовыгодных основах в области развития таких стратегически важных направлений как:

- гидроэнергетики;
- горнодобывающей промышленности;
- добычи и переработки минеральных ресурсов;
- по вопросам транспорта, связи и сельского хозяйства и др.

Была подтверждена и заинтересованность в сотрудничестве между оборонными отраслями в военной, военно-технической сферах и в области охраны государственной границы, имея в виду, главным образом, обеспечение интересов безопасности в центрально-азиатском регионе.

В ходе переговоров вновь были обсуждены вопросы гуманитарного характера. В частности, вопросы расширения связей в области информации, культуры, науки и в сфере образования, включая обеспечение Российско-Таджикского (Славянского) Университета и русских школ и лицеев учебно-методической, научной и художественной литературой.[8]

По итогам данного визита были подписаны новые важные межгосударственные документы – соглашения по двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией:

- Соглашения о сотрудничестве в деле обмена информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства;
- о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- отдельная Программа сотрудничества между МИД Республики Таджикистан и МИД Российской Федерации на 1997 год;

- Соглашения между Министерством обороны Таджикистана и России на 1997 год;

Соглашения между Государственной акционерной холдинговой компанией «Барки Точик» и РАО ЕЭС Российской Федерации.

В ходе встречи В.С. Черномырдина с Президентом Эмомали Рахмоном стороны высказались за активизацию скоординированных международных усилий под эгидой ООН с целью прекращения кровопролития на афганской земле и дальнейшего повышения уровня сотрудничества в рамках СНГ и т.д. Поэтому данный визит по масштабам поставленных для решения задач был одним из центральных во взаимоотношениях Российской Федерации и Республики Таджикистан.

В конце декабря 1997 года в Таджикистане находился председатель Законодательного собрания Российской Федерации Г.Н. Селезнев. В рамках визита рассматривались важные сферы деятельности и укрепление межправительственных отношений. Подписанное по итогам этого визита соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой Российской Федерации и Маджлиси Оли Республики Таджикистан стало логическим продолжением процесса расширения

и углубления таджикско-российских отношений на уровне межправительственных связей. В ходе этого визита Г.Н. Селезнев посетил Российско-Таджикский (Славянский) университет, где встретился с научно-педагогическим коллективом и студентами университета.[9]

Региональное сотрудничество также динамично развивался в 90-годы. Так, в конце 1997 г. правительство Республики Таджикистан в целях дальнейшего расширения взаимовыгодных связей заключил договора с Правительствами ряда Федеральных округов Российской Федерации. Среди них можно отметить договор о торгово-экономическом научно-техническом сотрудничестве между Правительствами Республики Таджикистан и Башкортостаном, а также договор между Правительствами Республики Таджикистан и Правительством Чувашской Республики о сотрудничестве в области образования, науки и техники, здравоохранения, культуры, информации, социальной защиты, спорта и туризма.

Таким образом, важно отметить, что в данном периоде оформилась правовая база, которая обеспечивала импульсивное развитие многогранного сотрудничества Таджикистана и России в условиях суверенности. Такая стратегия из года в год укрепляется и Таджикистан и Россия в современных условиях являются стратегическими партнёрами. Так ещё в 2006 г своём Послании Президент страны Парламенту страны от 20 апреля 2006г., указывая на важность взаимоотношений наших государств, он отметил: «Наши всесторонние связи с Российской Федерацией в результате активных усилий обеих сторон превратились в стратегическое партнёрство, имеющее сбалансированный характер и содержание, охватывающее долгосрочные национальные интересы обеих стран».[12]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Раҳмонов Эмомалӣ. Истиклолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе, “Ирфон”, -2002, -С.б..
2. Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. - Душанбе: «Авесто», 2006.
3. Многовекторная дипломатия Таджикистана. - Душанбе: Офсет, 2010.
4. Теоретический архив МИД РТ. Справка о торгово-экономическом сотрудничестве РТ и РФ 1995-1996 гг. Л6.
5. Газета «Чумхурият», 3 июня 1996 г.
6. Газета «Азия-Плюс», 14 августа 1996 г.
7. Эмомалӣ Раҳмонов – Президенти мо. Книга-альбом. – Душанбе, 2006 г.
8. Текущий архив МО РТ. Справка о подготовке кадров для РТ в 1997-1999 г. Л5.
9. Газета «Азия-Плюс», 5 мая 1998 г.
10. Саидов З. Международные отношения Республики Таджикистан в двухстороннем формате. - Душанбе, 2001.
11. Текущий архив МИД РТ. Справка о торгово-экономическом сотрудничестве РТ и РФ. 1996-1997 гг. Л3.
12. Газета Народная газета, №17(19519), 20 апреля 2006г
13. Годы, которые изменили Центральную Азию. – Москва: ЦСПИ, 2009.
14. Султанов Ш.М. Демонтаж СССР: великая катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской войны. - Худжанд, 2014.